

PRIMENA AUTOHTONIH MIKROBIOLOŠKIH KULTURA U REMEDIJACIJI SISTEMA OTPADNIH VODA OPŠTINA HERCEG NOVI

Jelena Kostić, diplomirani analitičar zaštite životne sredine

Dobre bakterije investment group d.o.o.

jelena.kostic@dobrebakterije.com

Rezime

Sezonska opterećenja, urbanizacija i turizam predstavljaju značajan izazov za stabilan rad sistema otpadnih voda u obalnim sredinama. U Opštini Herceg Novi sprovedena je biološka remedijacija kolektorskog sistema i PPOV u Meljinama primenom autohtonih, nepatogenih mikrobioloških kultura. Uprkos infrastrukturnim ograničenjima i povremenim nekontrolisanim dotocima otpadnih voda iz tačkastih izvora, u kratkom vremenskom periodu postignuti su značajni rezultati: smanjenje BPK i HPK, postizanje MDK vrednosti, eliminacija neprijatnih mirisa, smanjenje količine mulja i rasterećenje sistema, uz pozitivan indirektan uticaj na javno zdravlje tokom turističke sezone 2025. Rad prikazuje metodologiju primene, ostvarene efekte i plan daljeg unapređenja kroz uključivanje tačkastih izvora zagađenja.

Ključne reči: bioremedijacija, otpadna voda, PPOV, mikobi

APPLICATION OF AUTOCHTHONOUS MICROBIOLOGICAL CULTURES IN THE REMEDIATION OF THE WASTEWATER SYSTEM MUNICIPALITY OF HERCEG NOVI

Abstract

Seasonal load fluctuations, urbanization, and tourism represent significant challenges for the stable operation of wastewater systems in coastal areas. In the Municipality of Herceg Novi, biological remediation of the sewer collector system and the WWTP in Meljine was implemented using autochthonous, non-pathogenic microbiological cultures. Despite infrastructure limitations and occasional uncontrolled inflows of wastewater from point sources, significant results were achieved within a short period: reduction of BOD and COD, achievement of MAC values, elimination of unpleasant odors, reduction of sludge quantities and system load, along with a positive indirect impact on public health during the 2025 tourist season. This paper presents the application methodology, achieved effects, and plans for further improvement through the inclusion of point sources of pollution.

Keywords: bioremediation, wastewater, WWTP, microbes

UVOD

Opština Herceg Novi prostire se na površini od 235 km² i prema popisu iz 2011. godine broji 30.864 stanovnika. Administrativno obuhvata veliki broj naselja raspoređenih duž obale i u zaleđu, što značajno komplikuje planiranje, održavanje i upravljanje komunalnom infrastrukturom [12].

Kanalizaciona mreža pokriva približno 80–85% teritorije opštine, dok preostalih 15–20% i dalje koristi septičke jame kao primarni način zbrinjavanja otpadnih voda. Važno je naglasiti da i u zonama sa izgrađenom kanalizacionom mrežom postoje aktivne septičke jame, koje predstavljaju dodatni i često nekontrolisani izvor opterećenja sistema, kao i potencijalni ekološki rizik [12]. Centralni deo sistema čini postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Meljinama, zajedno sa približno 15 km kolektora i 16 prepumpnih stanica. U turističkim destinacijama poput Herceg Novog, opterećenje sistema može višestruko porasti tokom letnjih meseci. Ova sezonska dinamika predstavlja jedan od ključnih izazova u održavanju stabilnog i efikasnog tretmana otpadnih voda. Tokom vrhunca turističke sezone, broj korisnika sistema višestruko premašuje broj stalnih stanovnika, što dovodi do naglog povećanja hidrauličkog i organskog opterećenja. Efikasno upravljanje otpadnim vodama u ovakvim sredinama nije samo infrastrukturno pitanje, već ima direktan uticaj na:

- zaštitu morskog ekosistema,
- kvalitet kupališnih voda,
- javno zdravlje,
- turističku reputaciju destinacije,
- održivi razvoj lokalne zajednice.

Stabilnost sistema otpadnih voda predstavlja ključni preduslov očuvanja prirodnih resursa i dugoročnog ekonomskog razvoja turističkih regija.

ZATEČENO STANJE

Pre početka primene biološkog tretmana sprovedena je sveobuhvatna analiza postojećeg stanja sistema, koja je obuhvatila pregled infrastrukture, analizu ključnih parametara otpadne vode, kao i identifikaciju glavnih operativnih izazova. Utvrđeno je postojanje više međusobno povezanih problema koji su uzročno-posledično doveli do lančanih poremećaja u radu sistema. Infrastruktura PPOV-a nije projektovana niti izvedena u skladu sa realnim kapacitetima i potrebama sistema, što je rezultiralo nizom funkcionalnih ograničenja. Uočeni su prodor slane vode, povećano generisanje mulja, izraženi anaerobni procesi i prisustvo intenzivnih neprijatnih mirisa.

U kolektorskom sistemu i zoni postrojenja bili su izraženi anaerobni procesi razgradnje organske materije, koji dovode do stvaranja redukcionih gasova i drugih jedinjenja odgovornih za širenje neprijatnih mirisa. Pored negativnog uticaja na kvalitet života lokalnog stanovništva, kontinuirane žalbe privrednih subjekata iz neposrednog okruženja ukazivale su na značajan reputacioni i ekonomski problem, posebno izražen tokom turističke sezone.

Analiza kvaliteta otpadne vode pokazala je povišene vrednosti BPK (biološke potrošnje kiseonika) i HPK (hemijske potrošnje kiseonika), što ukazuje na visok sadržaj organske materije i nedovoljno efikasnu primarnu razgradnju u

kolektorskom sistemu. U operativnom smislu, sistem je karakterisalo intenzivno taloženje mulja, smanjena protočnost kolektora i povećano opterećenje PPOV-a. Povećane količine mulja predstavljale su značajan operativni i finansijski izazov zbog potrebe za učestalim uklanjanjem i adekvatnim odlaganjem. Dodatno, zabeležen je porast saliniteta i do 30%, što predstavlja ozbiljan izazov za stabilnost bioloških procesa i može negativno uticati na aktivni mulj. Kao poseban rizik izdvojen je i potencijalni uticaj na javno zdravlje, imajući u vidu da je tokom turističke sezone registrovana povećana učestalost gastrointestinalnih tegoba, što ukazuje na moguću indirektnu povezanost sa stanjem sistema za upravljanje otpadnim vodama.

TEHNOLOGIJA BIOLOŠKE REMEDIJACIJE

Bioremedijacija predstavlja primenu mikroorganizama (bakterija, gljiva i/ili biljaka) u cilju razgradnje, transformacije ili uklanjanja zagađujućih materija iz životne sredine, čime se postiže obnavljanje prirodne ravnoteže ekosistema [5]. U sistemima otpadnih voda, ovaj pristup se zasniva na unapređenju prirodnih bioloških procesa razgradnje organske materije i stabilizaciji rada postrojenja za prečišćavanje.

U okviru predmetnog projekta primenjena je tehnologija bioaugmentacije zasnovana na selektovanoj kombinaciji bakterijskih kultura sa ciljem optimizacije rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i unapređenja kvaliteta prečišćene vode na ispustu u recipijent. Projekat je realizovala kompanija Dobre bakterije d.o.o. Beograd, sa predstavništvom u Crnoj Gori, kao ekskluzivni zastupnik za Evropu kompanije Custom Biologicals Inc. (USA), specijalizovane za izolaciju, selekciju i kultivaciju mikroorganizama za potrebe biološkog tretmana otpadnih voda.

Primena komercijalnih mikrobioloških preparata u bioaugmentaciji predstavlja standardnu praksu u savremenim sistemima tretmana otpadnih voda, posebno u uslovima povećanog opterećenja, promenljivog sastava influenta i sezonskih oscilacija [6].

Ključne karakteristike mikroorganizama [2]:

- autohtone vrste,
- nisu GMO,
- nisu patogene ni oportunističke,
- bezbedne za ljude, životinje i ekosistem,
- ATCC sertifikovani mikroorganizmi,
- stabilne i bezbedne za kontinuiranu primenu u kanalizacionim sistemima

Bezbednost i primenljivost ovakvih mikroorganizama potvrđena je njihovom širokom upotrebom u komunalnim i industrijskim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda [10]. Posebna prednost primenjenih kultura jeste sposobnost efikasnog funkcionisanja u uslovima karakterističnim za kanalizacione sisteme i PPOV:

- širok opseg pH vrednosti
- povećan salinitet
- promenljive temperature
- varijabilno organsko opterećenje

Ove osobine omogućavaju stabilan rad mikrobioloških zajednica i u uslovima sezonskih i hidrauličkih oscilacija.

MEHANIZAM DELOVANJA BAKTERIJSKIH KULTURA

Efikasnost primenjene biološke remedijacije zasniva se na kombinovanom delovanju više mikrobioloških i biohemijskih procesa koji se simultano odvijaju u kolektorskom sistemu, prepumpnim stanicama i postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Sinergijsko delovanje različitih bakterijskih kultura omogućava stabilizaciju procesa razgradnje organske materije, povećanje efikasnosti uklanjanja zagađenja i uspostavljanje dugoročne mikrobiološke ravnoteže sistema [5,10].

Primena selektovanih bakterijskih kultura predstavlja oblik bioaugmentacije – procesa kojim se u sistem uvode specifični mikroorganizmi sa ciljem unapređenja biodegradacije i stabilnosti rada postrojenja [6].

Tabela 1. Prikaz mikoobioloških kultura korišćenih u tretmanu
Table 1. Overview of the microbiological cultures used in the treatment

Mikroorganizam	Kratak opis
Bacillus subtilis	Striktно aeroban / fakultativno anaeroban (sporigeni); Gram-pozitivna bakterija; Mehanizam delovanja: luči širok spektar enzima: proteaze, amilaze, lipaze, celulaze; intenzivna hidroliza kompleksne organske materije - pretvara je u jednostavnije supstrate dostupne drugim bakterijama (prva faza biodegradacije); Razgrađuje: proteine i masti, skrob i polisaharide, organski mulj i fekalne vode, kuhinjski i prehrambeni otpad
Bacillus licheniformis	Fakultativno anaeroban (dominantno aeroban); Vrlo robusan mikroorganizam, otporan na visoke temperature i promene pH; čest u bioaugmentaciji; Mehanizam delovanja: proizvodi proteaze, lipaze i amilaze; snažna razgradnja proteina i lipida; smanjuje formiranje neprijatnih mirisa jer smanjuje anaerobnu razgradnju proteina; Razgrađuje: masti i ulja (FOG – fats, oils, grease); proteinski otpad (mesna industrija, fekalne vode), organski talog i mulj
Bacillus megaterium	Aeroban / fakultativno anaeroban; Jedna od najvećih Bacillus vrsta; poznata po intenzivnoj produkciji enzima i biosurfaktanata; Mehanizam delovanja: proizvodi lipaze i biosurfaktante - emulguje masti; ubrzava biodegradaciju hidrofobnih organskih materija; pomaže flokulaciji i stabilnosti aktivnog mulja; Razgrađuje: masti i ulja, deterdženti i surfaktanti, organski industrijski otpad.
Bacillus cereus	Fakultativno anaeroban; Vrlo efikasan degrader organske materije; čest u komunalnim otpadnim vodama. Mehanizam delovanja: produkcija proteaza, amilaza i lipaza; razgradnja kompleksnih organskih jedinjenja - smanjenje BPK i HPK; Razgrađuje: fekalne vode; organske suspenzije i mulj
Arthrobacter paraffineus	Striktно aeroban; Specijalizovana bakterija za degradaciju ugljovodonika. Mehanizam delovanja: oksidacija parafina i alifatičnih ugljovodonika; razgradnja nafte i derivata putem oksidativnih enzima (monooxygenase, dioxygenase); Razgrađuje: naftu i naftne derivate, ulja i goriva, industrijske organske zagađivače

Arthrobacter sp	Aeroban; Vrlo adaptabilan rod; preživljava u teškim uslovima i pri promenama saliniteta. Mehanizam delovanja: razgradnja teško razgradivih organskih jedinjenja; degradacija fenola, deterdženata i pesticida; Razgrađuje: deterdžente i surfaktante, fenole i aromatična jedinjenja, industrijske otpadne vode.
-----------------	--

Kombinacija rodova *Bacillus* i *Arthrobacter* obuhvata mikroorganizme sa izraženom enzimskom aktivnošću, sposobne za razgradnju širokog spektra organskih zagađivača prisutnih u komunalnim i mešovitim otpadnim vodama [1,8]. Vrste roda *Bacillus* poznate su po produkciji hidrolitičkih enzima (proteaze, lipaze, amilaze, celulaze) koji omogućavaju inicijalnu hidrolizu kompleksne organske materije i njen prelazak u jednostavnije, biološki dostupne supstrate [3]. Ova faza predstavlja ključni korak u biodegradaciji jer omogućava dalje metaboličke procese heterotrofnih bakterija aktivnog mulja [5]. Sa druge strane, rod *Arthrobacter* karakteriše izražena sposobnost razgradnje hidrofobnih i teško razgradivih organskih jedinjenja, uključujući ugljovodonike, surfaktante, fenole i druge industrijske zagađivače [8,11]. Ove bakterije pokazuju visoku adaptabilnost na promene saliniteta i prisustvo toksičnih supstanci, što ih čini posebno značajnim u sistemima pod promenljivim opterećenjem.

Osnovni mehanizam delovanja zasniva se na sposobnosti bakterija da organsku materiju koriste kao primarni izvor energije i nutrijenata. Nakon aplikacije preparata dolazi do ubrzane biohemijske razgradnje:

- masti i ulja
- proteina
- ugljenih hidrata
- organskih naslaga i taloga

Hidroliza i oksidacija organske materije dovode do smanjenja koncentracije rastvorenih i suspendovanih organskih jedinjenja, što direktno rezultira smanjenjem vrednosti BPK i HPK [9,10].

Poseban značaj ima činjenica da se deo organskog opterećenja uklanja već u kolektorskom sistemu, pre dolaska otpadne vode u PPOV. Time se smanjuje opterećenje biološkog stepena tretmana i povećava ukupna stabilnost procesa [5]. Smanjenje količine nerazgrađene organske materije rezultira:

- smanjenim stvaranjem sekundarnog mulja
- stabilnijim radom aktivnog mulja
- smanjenjem oscilacija tokom vršnih opterećenja

Ovi efekti predstavljaju značajan operativni i ekonomski benefit u radu postrojenja [8].

Jedan od ključnih dugoročnih efekata primene mikrobioloških kultura jeste formiranje stabilnog biofilma na unutrašnjim površinama kolektora i opreme. Biofilm predstavlja kompleksnu mikrobiološku zajednicu uronjenu u ekstracelularnu polimernu matricu (EPS), koja omogućava kontinuiranu biodegradaciju organskih naslaga [4]. Formirani biofilm:

- kontinuirano razgrađuje organske naslage
- sprečava ponovno taloženje masti i čvrstih materija

- smanjuje hrapavost zidova cevi
- poboljšava hidraulički kapacitet sistema

Ovaj efekat ima izražen preventivni značaj jer smanjuje potrebu za mehaničkim čišćenjem kolektora i produžava životni vek infrastrukture. U uslovima nedostatka kiseonika dolazi do razvoja sulfat-redukujućih bakterija koje proizvode vodonik-sulfid (H_2S), jedan od glavnih uzročnika neprijatnih mirisa u kanalizacionim sistemima [7]. Primena aerobnih i fakultativno anaerobnih bakterija dovodi do:

- kompetitivnog potiskivanja bakterija koje proizvode H_2S
- uspostavljanja mikrobiološke populacije koja favorizuje aerobne procese
- smanjenja emisije gasova neprijatnog mirisa

Smanjenje produkcije H_2S ima značajan uticaj na poboljšanje radnih uslova, smanjenje korozije infrastrukture i unapređenje kvaliteta života lokalnog stanovništva [7].

PRIKAZ REZULTATA

Tretmani u opštini Herceg Novi sprovedeni su po sezonskom principu, prateći letnje sezone 2024. i 2025. godine. Uzorkovanje otpadnih voda u okviru PPOV-a vrši se na nedeljnom nivou, u cilju kontinuiranog praćenja efekata primene.

U nastavku su prikazani rezultati analiza za jun 2025. godine, koji predstavlja početak primene preparata, kao i za jul 2025. godine, kada je već uspostavljena kontinuirana primena u uslovima značajno povećanog opterećenja PPOV-a. Poslednja slika prikazuje rezultate po završetku ciklusa tretmana i završetku letnje sezone 2025, na osnovu ispitivanja sprovedenih u internoj i eksternoj laboratoriji.

Datum : 11.06.2025						
UZORAK		Automatski uzorkivač	SBR1	SBR2	SBR3	SBR4
ANALIZA	GARANTOVANI PARAMETRI PRI IZLAZU	Parametri na ULAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU
HPK, mgO ₂ /l Hemijska potrošnja kiseonika	0-125 mgO ₂ /l	364	92,8		<u>179</u>	99,4
NO ₃ , mg/l Nitrati		0,366	1,15		0,767	0,840
NH ₄ , mg/l Amonium		16,4	0,057		18,6	0,319
TN, mg/l Totalni azot	0-15 mg/l	21,3	4,19		<u>21,0</u>	4,10
PO ₄ , mg/l Totalni fosfor	0-2 mg/l	1,27	0,046		<u>9,24</u>	0,020
pH	7-8	8,05	8,67		7,80	8,62
Konduktivitet mS/cm		19,47	16,38		15,84	17,30
BPK 5, mgO ₂ /l Biološka potrošnja kiseonika	0-25 mg/l					

Slika 1. Prikaz rezultata 11.6.2025
Figure 1. Overview of results dated 11 June 2025

Datum : 22.7.2025						
UZORAK		Trenutni uzorok 8.20h	SBR1	SBR2	SBR3	SBR4
ANALIZA	GARANTOVANI PARAMETRI PRI IZLAZU	Parametri na ULAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU
HPK, mgO ₂ /l Hemijska potrošnja kiseonika	0-125 mgO ₂ /l	455	108		112	114
NO ₃ , mg/l Nitrati		0,517	0,558		0,361	0,886
NH ₄ , mg/l Amonium		21,4	9,84		0,044	0,052
TN, mg/l Totalni azot	0-15 mg/l	20,2	7,71		0,852	2,60
PO ₄ , mg/l Totalni fosfor	0-2 mg/l	0,13	0,154		0,163	0,300
pH	7-8	7,92	7,68		8,71	8,06
Konduktivitet mS/cm		26,2	20,74		20,92	20,82
BPK 5, mgO ₂ /l Biološka potrošnja kiseonika	0-25 mg/l					

Slika 2. Prikaz rezultata 22.7.2025.
Figure 2. Overview of results dated 22 July 2025

Datum : 3.11.2025						
UZORAK		Automatski 24h uzorkivac	SBR1	SBR2	SBR3	SBR4
ANALIZA	GARANTOVANI PARAMETRI PRI IZLAZU	Parametri na ULAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU
HPK, mgO ₂ /l Hemijska potrošnja kiseonika	0-125 mgO ₂ /l	283	59,4		69,1	69,5
NO ₃ , mg/l Nitrati		0,193	0,535		0,406	0,913
NH ₄ , mg/l Amonium		9,40	0,323		0,503	0,199
TN, mg/l Totalni azot	0-15 mg/l	13,0	2,42		1,60	2,46
PO ₄ , mg/l Totalni fosfor	0-2 mg/l	0,044	0,119		0,025	0,122
pH	7-8	7,07	7,17		7,14	7,13
Konduktivitet mS/cm		17,57	17,04		16,98	16,87
BPK 5, mgO ₂ /l Biološka potrošnja kiseonika	0-25 mg/l	83	9		2	1

Datum : 5.11.2025 IZJZCG_AU 24h /Izlaz SBR 3						
UZORAK		Automatski 24h uzorkivac	SBR1	SBR2	SBR3	SBR4
ANALIZA	GARANTOVANI PARAMETRI PRI IZLAZU	Parametri na ULAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU	Parametri na IZLAZU
HPK, mgO ₂ /l Hemijska potrošnja kiseonika	0-125 mgO ₂ /l	207	44,2		46,2	46,3
NO ₃ , mg/l Nitrati		0,408	0,613		0,461	0,703
NH ₄ , mg/l Amonium		9,16	0,362		0,375	0,267
TN, mg/l Totalni azot	0-15 mg/l	11,66	0,653		0,585	1,48
PO ₄ , mg/l Totalni fosfor	0-2 mg/l	0,909	0,704		1,40	0,369
pH	7-8	7,38	7,85		7,93	7,92
Konduktivitet mS/cm		16,19	13,40		13,95	14,3
BPK 5, mgO ₂ /l Biološka potrošnja kiseonika	0-25 mg/l	35			1	

Slika 3. Prikaz rezultata po završetku ciklusa tretmana, rezultati interne i eksterne laboratorije
Figure 3. Overview of results upon completion of the treatment cycle, based on analyses from internal and external laboratories

ZAKLJUČAK

Primena autohtonih mikrobioloških kultura u sistemu upravljanja otpadnim vodama Opštine Herceg Novi pokazala je visok nivo efikasnosti i predstavlja primer dobre prakse u oblasti biološke remedijacije u uslovima izraženog sezonskog opterećenja i infrastrukturnih ograničenja.

Tokom realizacije projekta potvrđeno je da biološki pristup može imati višestruke pozitivne efekte na stabilnost rada kanalizacionog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i na kvalitet životne sredine i javno zdravlje. Postignuti rezultati obuhvataju značajno smanjenje BPK i HPK, stabilizaciju izlaznih parametara i postizanje MDK vrednosti, gotovo potpunu eliminaciju neprijatnih mirisa, smanjenje količine mulja i rasterećenje infrastrukture, kao i poboljšanje hidrauličkih karakteristika sistema.

Posebno je značajno naglasiti da su, uprkos ograničenjima u kapacitetu i konstrukciji samog PPOV-a, kao i povremenim nekontrolisanim naletima otpadnih voda iz septičkih jama, prelivnih sistema i drugih tačkastih izvora, ostvareni značajni efekti u relativno kratkom vremenskom periodu primene tretmana. Ova činjenica dodatno potvrđuje adaptabilnost primenjene tehnologije, kao i njen potencijal da obezbedi stabilizaciju sistema čak i u uslovima neidealnog infrastrukturnog okruženja.

Dobijeni rezultati ukazuju da bi kontinuirana i sistemska primena biološke remedijacije može predstavljati dugoročno održivo rešenje za upravljanje otpadnim vodama u turističkim regijama sa izraženim sezonskim opterećenjima. Realizacija treće faze tretmana, koja podrazumeva uključivanje tačkastih izvora zagađenja, predstavlja logičan i neophodan sledeći korak ka potpunoj stabilizaciji sistema, dodatnom unapređenju kvaliteta morskog i površinskog ekosistema i očuvanju javnog zdravlja stanovništva i turista.

Sveukupno posmatrano, iskustvo Herceg Novog potvrđuje da biološka remedijacija zasnovana na autohtonim mikroorganizmima predstavlja efikasno, bezbedno i ekonomski opravdano rešenje koje može biti primenjivo i u drugim sredinama sa sličnim izazovima.

LITERATURA

1. M. K. Awasthi, et al., *Bioresource Technology*, 284, 192–203 (2019)
2. Custom Biologicals Inc. (2024). Product information.
3. F. M. F. Elshagabee, et al., *Frontiers in Microbiology*, 8, 1490 (2017)
4. H. C. Flemming, J. Wingender, *Nature Reviews Microbiology*, 8, 623–633 (2010)
5. M. Henze, M.C.M. van Loosdrecht, G. Ekama, D. Brdjanovic, *Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design*. IWA Publishing (2008)
6. M. Herrero, D. Stuckey, *Chemosphere*, 140, 119–128 (2015)
7. G. Jiang, et al., *Water Research*, 88, 872–879 (2015)
8. R. Margesin, F. Schinner, *Applied Microbiology and Biotechnology*, 56, 650–663 (2001)
9. P. H. Nielsen, S.J. McLroy, *Water Research*, 157, 1–14 (2019)
10. G. Tchobanoglous, H. Stensel, R. Tsuchihashi, F. Burton, *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. McGraw-Hill (2014)
11. L.G. Whyte, et al., *Applied and Environmental Microbiology*, 64 (7), 2578–2584 (1998)
12. <https://www.hercegnovi.me/sr-yu/ogradumenii>